

Tahlil va tanqid uslubi

(Munaqqid Norboy Xudoyberganov ijodi haqida)

Saodat Eshpulatova
Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv
va texnologiyalar universiteti dotsenti v.b., PhD.
Saodat69eshpulatova@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada munaqqidning tanqidga nisbatan, badiiy ijodga nisbatan murasasizligi, tanqidchilik, munaqqid va ijodkorning ijodidagi maqsad, uyg'unlik haqida gap boradi. Jumladan, olimning tahlil qilgan asarlarida ko'rsatilgan kamchiliklarning izohi bilan berilishi ham e'tibordan chetda qolmagan. Bundan tashqari, badiiy asarda xarakter yaratish mahoratini ochib beradi. U tahlil qilgan asarlarining qisqacha mazmuni va yozuvchi mahorati haqida munaqqid fikrlari tasvirlangan.

Kalit so'zlar: g'oyaviy salmoq, tamoyil, mezon, tadqiq, talant, kashfiyot, mahorat, tahlil

Аннотация

В этой статье речь идет о несамостоятельности критика по отношению к критике, по отношению к художественному творчеству, о критицизме, целях критика и творца в их творчестве, о гармонии. В частности, не осталась без внимания и пояснение недостатков, указанных ученым в анализируемых произведениях. Также раскрывается мастерство создания характера в художественном произведении. Изложены краткое содержание произведений, проанализированных критиком, и его мнение о мастерстве писателя.

Ключевые слова: идеологические колебания, принцип, критерии, исследование, талант, открытие, умение, анализ

Abstract

This article discusses the critic's impartiality towards criticism and artistic creation, criticism, the purpose in the creativity of the critic and the creator, and harmony. In particular, it also pays attention to presenting explanations of the shortcomings shown in the works analyzed by the scholar. Furthermore, it reveals the skill of creating characters in a literary work. The critic's opinions describe the brief content of the analyzed works and the writer's skill.

Keywords: ideological fluctuations, principle, criteria, research, talent, discovery, skill, analysis

O'zbek adabiyotida tanqidchilik qachondan boshlandi, desa, ikkilanmay yigirmanchi asrda deya olamiz. Ungacha ham tanqidchilik bo'lgan, lekin yigirmanchi asrdagichalik ommalashmadi. Navoiy va Boburlar tahlil qilgan asarlar ham aslida tanqid edi. Lekin biz uni tanqid deb emas, valki asarga berilgan bahomdeb

qaraymiz. O'tgan asrning dastlabki yillarida, ya'ni jadidlar faoliyati boshlangan davrda adabiyotga, badiiy asarga yangicha qarash, yangicha fikr berish masalasi paydo bo'ldi. Lekin o'zbek adabiy tanqidchiligi yigirmanchi asrning ikkinchi yarmidan boshlab rivojlanish pallasiga kirdi, desak xato bo'lmaydi. Chunki shu davrda adabiy tanqidchilikning yetuk darg'alari yetishib chiqdi. Jumladan, Matyoqub Qo'shjonov, Ozod Sharafiddinov, Umarali Normatov, Davr adabiyotida yaratilgan nasriy, she'riy va dramatik asarlarning o'z o'quvchilarini topishida, asarlarning salmog'ida tanqidchilarning o'rni katta bo'ldi. Adabiy jarayon har bir ijodkor uchun o'ta murakkab voqelik hisoblanadi. Ana shunday fidoyi, har bir asarday yangilik izlaydigan, yaxshi asarni maqtaydigan, sifatsiz asarni keskin tanqid qiladigan munaqqidlardan biri Norboy Xudoyberganov edi. U qoliplangan fikrdan qochishga, adolatli va murakkab yo'ldan, mehnatdan qochmaslikka va o'z ustida ishlashga chorlaydi. Uning yagona maqsadi – milliy so'z san'atimiz, uning nazmu nasr, adabiy tanqid rivoji uchun, o'z ona tilining rivoji uchun murosasiz kurashish edi.

“N.Xudoyberganov maqolalaridan birida: “Mayli, shunday bo'lsin, deylik, biroq men o'quvchi sifatida qahramonning holdan toyib, asabi qaqshaganini his qilolmadim, cezolmadim, ko'z o'ngimda tasavvur etolmadim. Negaki, qahramon holati, xatti-harakatlarining ta'siri yo'q, u charchadi, uning asabi qaqshadi, degan gap aytilgan, xolos. Bu gap esa tasvirning o'rnini bosmaydi, qahramon holatini hayotning o'zidagidek gavdalantirmaydi” deydi. Uning maqolalari “manzara”sini ayni xildagi rang va chizgilar belgilaydi. Lekin munaqqid shunchaki e'tiroz bildirish, rad etish bilan cheklanmagan, balki ularni “O'zingiz o'ylab ko'ring” deya o'ziga xos uslubda asoslashga intilgan. O'tgan davr Norboy Xudoyberganov rost so'zni aytganini, u haq ekanini ko'rsatdi. Ya'ni u e'tiroz bildirgan aksariyat asarlar allaqachon unut bo'lib ketdi.

Ulug' rus adibi A. Chexovning qahramonlaridan biri “Men oddiy so'zlar dushmanim bo'lgani uchun faqat ilmiy tilda gapiraman”, deydi. Bundaylar adabiyotshunoslar orasida ham ancha uchraydi. Ularning yozganlari shirasiz,

haroratsiz, quruq bo‘lganidan, har qancha uringanda ham, ko‘ngilga “jiz” etib tegadigan jumla chiqmaydi. Qizig‘i shundaki, birovlarning tuturiqsiz fikrlarini “chaynab” yuradigan bundaylar o‘zini yorqin fikrli “daho” deb biladi... Norboy Xudoyberganov bundaylarni “lanj va zerikarli odamlar” deb ataydi. “Ular puch, bamisoli sovun ko‘pigi ! E'tibor qilgan bo‘lsang, ularning qiyofasi, ko‘rinishiyiq kishida darhol noxush taassurot uyg‘otadi. Chunki ular sayoz fikr yuritadi, sayoz his qiladi” deydi...

Munaqqid ijodining xususiyatlaridan yana biri tahlil jarayonida xalq og‘zaki ijodiga murojaat qilishidir. Uning “Dilu til sehri” deb nomlangan kitobchasida xalq maqollaridan samarali foydalanadi va uni fikrlariga singdirib yuboradi. “Albatta, xohish, istak, orzu, niyat yomon, salbiy hodisa deb hech kim ayta olmaydi, biroq yaxshi niyat – yorti mol, deydi xalqimiz. Ammo avlod-ajdodlarimizga bu naqlning mohiyatini idrok etishga imkon berilmadi... Basharti, yorti mol butun bo‘lmasa, kimlarga, nimalarga naf keltirib, o‘shish-unishga u qanday foyda keltirishi mumkin? Axir, yorti mol bilan kun kechirish, yashashdan ko‘ngil to‘lmaydi-ku!”[2;4]

“Dil-u til sehri” kitobida munaqqidning “Jumboqlar girdobida” maqolasi “O‘z-o‘zimni taftish” turkumidan olingan, deb berilgan. Unda munaqqid o‘z ilmiy faoliyatining boshlanishi, ustozlari haqida gapirib o‘tadi va shu o‘rinda ham ketma-ket maqollar kiritadi. ”...Shu bilan birga nomi, unvoni, darajasiga muvofiq fan doktorlariga ro‘baro‘ keldim-da, bir oddiy haqiqatni butun vujudim bilan his qildim. Xalqimizdagi “qari bilganni pari bilmas, pari bilganni qari bilmas” degan naql bejiz tug‘ilmaganligiga to‘la ishonch hosil qildim.

“Shaklan asar-u, mazmunan-chi?” maqolasida ham maqollardan foydalangan holda jamiyatdagi kamchiliklarni keskin tanqid qiladi va shu kamchiliklarni qilishda o‘zining ham ishtiroki borligini inkor etmaydi: “Osiy banda kimlargadir nigoh tashlasa, shubhasiz, ularning ko‘zi, yuzi, gavdasi, qaddi-qomatini, qisqasi, suratini ko‘rishga qodir, lekin siyrati, ya'ni ichki mazmuni, ruhiy dunyosini ko‘rishi ham, anglab olishi ham amri mahol. Darvoqe, mol olasi sirtida, odam olasi ichida, degan naql ham bejiz to‘qilmagan.

Munaqqid qo‘llagan shu va boshqa maqollar asar tahlilining badiiyligini oshirgan. Shunchaki oddiy so‘zlar bilan emas, xalq og‘zaki ijodi bilan fikrlar boyligi ta‘minlangan.

Norboy Xudoyberganovga xos yana bir uslub, tahlil qilayotgan asarining nomini keltirmaydi, qahramonlar haqida tavsiflar keltiriladi, munaqqid o‘z fikrini bildiradi, e‘tirozi bo‘lsa, e‘tirozini aytadi va adibning yutug‘iyu kamchiliklari haqida aytib o‘tgandan so‘ng asar nomiga navbat keladi. Ibrohim Rahimning “General Ravshanov” romanidagi bosh qahramon haqida uzundan uzoq tavsiflar keltiradi. Yoki Hamid G‘ulomning “Qoradaryo” romanidagi Uzoqov obraziga xuddi shunday tavsiflar berib, keyin ikkala asar nomi va qahramonlari o‘rtasidagi farq va o‘xshashlik tomonlari izohlanadi.

“Qiziq, odamlarga mehribon rahbar birinchi galda bir majlisni ikkinchi majlisga ulash to‘g‘risida bosh qotiradimi?! Bu gapning tagiga yetib ulgurmasingizdan yana bir muammoga duch kelasiz; “Uzoqovning yana bir odati bor: byuro majlisi yoki biror yig‘ilish tugagach, albatta yolg‘iz qolib, ko‘rilgan masalalar bo‘yicha obdon o‘ylaydi, mabodo bironta nuqson topsa, darhol maslahatlashish uchun yordamchisi Kamolovni qidirib qoladi”...

“ Savolga javob izlay boshlaymiz: “Ravshanov egarda tog‘day bo‘lib o‘tirardi... Ravshanov otdan tushib, uni non- tuz ko‘tarib kutgan aholiga egilib salom berdi”... Uni yozuvchi talantli qo‘mondon, tadbirkor jangchi, mard, halol, aqlli inson, deb maqtayveradi, ammo qahramon iste‘dodi, tadbirkorligi yuraklarni to‘lqinlantiruvchi manzaralarda chizilmaydi.

Ibrohim Rahimning “General Ravshanov” romanidagi bosh qahramon mana shunday nodir va noyob inson, olijanob, bahodir komandir sifatida ta‘riflanadi. U o‘z kasbi, hayotda tutgan o‘rni, hunariga ko‘ra yuqorida tilga olingan Hamid G‘ulomning “Qoradaryo” romanidagi Uzoqovdan farqlanishi lozim. Ma‘lum darajada shunday bo‘lib chiqadi”[3; 214-215].

Munaqqidning asarlardagi obrazlarni bir-biriga qiyoslab tahlil qilish metodi ijodining yetakchi xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Buni yuqorida O‘lmas Umarbekovning “Kurort” pesasidagi Qo‘ziboy Ro‘ziboev obrazining ba’zi jihatlari bilan Rasul Nuriddinovga o‘xshab ketishi yoki general Ravshanov obrazi bilan Hamid G‘ulomning “Qoradaryo” romanidagi Uzoqov obrazlarni bir-biriga qiyosan tahlilida ko‘rishimiz mumkin.

Lekin hayotda hamma narsa ham har doimgiday to‘g‘ri bo‘lavermaydi, bir tekisda silliq ketavermaydi. Norboy Xudoyberganov ijodida ham bu narsa ko‘rinadi. Uning asarlar haqida bergan tahlillari ba’zi o‘rinda haq bo‘lsa, ba’zi o‘rinda sal oshirib yuborilgan. Bunday ayovsiz mulohazalar faqat badiiy ijodga xos bo‘lgan asarlarda emas, balki o‘zi bilan zamondosh bo‘lgan tanqidchilarning fikrlariga nisbatan ham ko‘rinadi.

“...Jumladan, tajribali adib, hassos shoirlarimizdan biri Asqad Muxtor Abdulla Oripovning “Kuz xayollari”, “Jannat”, “Muhabbat”, “Tilla baliqcha” kabi she‘rlarini keskin tanqid qiladi... e’tiborimizni quyidagilarga jalb etadi: “Lekin unda (ya’ni shoir ijodida – N.X) goho zamon nishonalari yetishmaydi, ba’zida u (gap lirik qahramon haqida ketyaptimi yoki shoirning o‘zi to‘g‘risidami - buni aniqlash amri mahol – N.X) majnunsifat, ko‘pincha hazin: qalbida insoniy zavq, porloq umid, hayotbaxsh quvnoqlik barq urmaydi... yosh shoirning kitobida katta yorqin fikr va tuyg‘ular o‘rniga ba’zan pastqam, nojo‘ya fikrlar yuzaga chiqib qoladi.”(Asqad Muxtor. Yosh do‘stlarimga. “Yosh gvardiya” nashriyoti, 1971 yil. 128, 132-betlar).

Qani o‘sha “pastqam, nojo‘ya fikrlar?” “majnunsifat, hazin” lirik qahramonlar-chi? Asqad Muxtor bu savollarga konkret, isbotli javob qaytarmaydi. U kasallikning o‘zi nimadan iborat ekanligini aniqlamasdan shoir bedavo dardga chalingan, deb e’lon qiladi”[4;183].

Norboy Xudoyberganovning boshqa munaqqidlardan farqli tomoni shuki, asarni tahlil qilayotganda o‘sha asar muallifiga to‘g‘ridan to‘g‘ri savol qo‘yadi, agar asar tahlil qilingan bo‘lsayu, lekin mujmal jumlalar ketgan bo‘lsa, ana shu jumlagi izoh

talab qiladi. Lekin bu talablar, keskin savollarni hamma ham to'g'ri qabul qilavermaydi.

“Haqiqat bahslarda tug'iladi, degan gaplar bor. Bunga eng ko'p darajada amal qilgan tanqidchi shu Norboy Xudoyberganov bo'ladi. Adabiyotshunoslik va adabiy tanqidchilikda qizg'in munozaralar tez-tez bo'lib turadigan oltmishinchi-yetmishinchi yillarda o'zi tengi Umarali Normatov, Bahodir G'ulomov, Ibrohim G'afurov, Hofiz Abdusamatovlarni qo'ya turing, hatto ustoz maqomidagi Ozod Sharafiddinov, Matyoqub Qo'shjonovlar bilan ham bahsga kirishish, o'z nuqtai nazarini ilgari surish, turfa fikrlilikka moyillik uning adabiy tanqidchi sifatidagi yetakchi xususiyatlaridan biriga aylandi.

To'g'ri so'z tuqqaningga yoqmaydi, deyishadi. Albatta, uning o'zbek adabiyotida yaratilgan yangi romanu qissa, she'ru dostonlar haqidagi to'g'ri, biroq achchiq mulohazalarini mashhuru nomashhur adibu shoirlar, hamkasb-munaqqidlarning hazm qilishi qiyin kechganligini tushunish mumkin. Biroq u hamisha bosh harflar bilan yoziladigan adabiyot manfaatlarini ko'zlab ish ko'rishga intildi.

Norboy Xudoyberganov sobiq sho'rolar davrida Odil Yoqubov, Abdulla Oripov, Pirimqul Qodirov, To'lepbergen Qayipberganov, Shukrullo, Shukur Xolmirzaev, Rauf Parfi, Omon Matjonning hukmron mafkura mezonlariga to'g'ri kelmagan asarlarini butun vujudi bilan qo'llab-quvvatladi, hali kompartiyaning zug'umi, qilichi qayrilib turgan qaltis saksoninchi yillar o'rtalarida Cho'lponu Fitratlar ijodi nega xalqqa qaytarilmaydi, deb bong urdi, ochiq-oshkora, adolatli qarashlari o'zimizda “o'tkazish”ning imkoni bo'lmasa, adabiyotimiz sha'nini haqiqiy ijodni himoya qiladigan, yuzakilik, sxematizm, hayotni bo'yab-bejab ko'rsatishga qarshi qaratilgan o'tkir muammoli maqolalarni sobiq markazdagi gazeta jurnallarda muttasil chiqarib turdi va bu bilan adabiy jarayonga baimkon ta'sir ko'rsatdi.

Darvoqe, har bir asarga, uning muallifi Oybek, Abdulla Qahhor yoki boshlovchi yozuvchi bo‘ladimi, hayot haqiqatini badiiy haqiqatga aylantirish nuqtai nazaridan yondashish, mana shu yuksak mezondan turib tahlil qilish, baho berish, adabiyotdagi o‘rnini belgilash tanqidchi ijodiy kredosining o‘zagini tashkil etadi”[5;130-131].

Norboy Xudoyberganov tahlillaridagi keskinlikni uning birovga hasad qilishi yoki boshqa bir salbiy maqsad deb emas, uning adabiyot uchun, uning ertangi rivoji uchun, millat uchun fidokorligi deb qarash o‘rinlidir. Munaqqid haqiqat uchun kurashadigan, bahs-munozaraga kirishadigan murosasiz munaqqidlardan biridir.

Munaqqidning o‘ta talabchanligini hamma ham to‘g‘ri qabul qilavermadi. Ijod borki, o‘rni kelganda muvaffaqiyatli bo‘ladi, o‘rni kelganda muvaffaqiyatsiz chiqadi. Bu nafaqat ijod sohasida, balki ijtimoiy hayotning barcha sohalarida uchrab turadigan holatdir. O‘z vaqtida uning ijodidagi kamchiliklarni nuqson sifatida ko‘rsatgan munaqqidlar ham yo‘q emas edi. Shunday bo‘lsa-da, olim ijoddan to‘xtagani yo‘q yoki tanqidga uchradim, deb o‘zining ijod yo‘lidagi usulini o‘zgartirmadi. Uning yaratgan asarlari barcha o‘zbek adiblari qatorida o‘zbek tanqidchilari, adabiyot izlanuvchilari uchun ham dasturulamal bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. A.Ulug‘ov. Murosasiz munaqqid. /Xudoyberganov N. Badiiy tahlil sehri./Toshkent– 2008.
2. Xudoyberganov Norboy. Dilu til sehri.Toshkent, “Yozuvchi” nashriyoti, 2002.
3. Xudoyberganov Norboy. “Ishonch”.Adabiy-tanqidiy mulohazalar, bahslar, kuzatishlar, qaydlar. - T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1988.
4. Xudoyberganov N. Grajdanlik mohiyati.“Sharq yulduzi” jurnali,1984 yil 4-son.

5. Doniyor Begimqulov. Haq soʻz sohibi. /Xudoyberganov N. Badiiy tahlil sehri/.Toshkent– 2008.